

Kontrola chwastów w uprawie alejowej na Węgrzech

Korzyści z mulczowania biomasą traw

www.agforward.eu

Ściółka traw między drzewami. Ref: Péter Schettler i Andrea Vity

Dlaczego warto używać ściółki?

Mechaniczna kontrola chwastów w uprawie alejowej może być utrudniona np. ze względu na brak dostępu i ryzyko uszkodzenia drzew. Koszty zwalczania chwastów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni są zatem wyższe niż w monokulturach. Nie zaleca się stosowania herbicydów z uwagi na potencjalne uszkodzenia drzew. Inną ewentualną metodą zwalczania chwastów jest stosowanie okrywy ze słomy, ale jej skuteczność zależy od warunków lokalnych (np. nie jest to efektywne na terenach wietrznych). Ponadto konieczne jest jej usunięcie w okresie zimowym, ponieważ przyciąga gryzonie.

Wykorzystanie biomasy zielnej okazało się być zarówno skuteczne technicznie, jak i opłacalne. Ponadto, dzięki ograniczeniu parowania gleby w rzędach drzew, rośliny lepiej wykorzystują wodę.

Porównanie obiektów badawczych

Do mulczowania rzędów drzew wykorzystano biomasę roślin zielnych tam rosnących oraz część pierwszego zbioru lucerny. Ważne jest, aby chwasty były zebrane przed wytworzeniem kwiatów, w przeciwnym razie ściółkowanie doprowadzi do rozsiania się ich nasion pomiędzy rzędami drzew.

Innowację przetestowano w trzech z sześciu rzędów drzew posadzonych w eksperymentalnym systemie rolno-leśnym. W celu porównania wyników, w trzech pozostałych rzędach drzew usunięto chwasty ręcznie. Mulcz z roślin zielnych zastosowano na początku maja aby ocenić jego skuteczność w okresie najbardziej intensywnego wzrostu roślin. Rośliny w rzędach drzew skoszono kosiarką, natomiast lucernę zebrano mechanicznie i rozrzucono ręcznie. Oceniono procentowe pokrycie gruntu przez chwasty, czas pracy i koszty mulczowania.

Suma kosztów i utraty zysków oraz wysokość oszczędności osiągniętych w testowanej innowacji w porównaniu do metody kontrolnej (bez kosztów zewnętrznych i dotacji).

Wpływ mulczu na tempo wzrostu drzew.

Korzyści

Korzyści z mulczowania:

- * chroni przed wiatrem;
- * obniża koszty ogólne;
- * jest przyjazne dla środowiska (zastępuje zabiegi chemiczne i mechaniczne);
- * poprawia żyzność gleby w rzędach drzew;
- * przeciwdziała erozji;
- * ogranicza zapotrzebowanie na siłę roboczą i maszyny, obniża koszty;
- * poprawia mikroklimat gleby oraz gospodarkę wodną;
- * przyspiesza wzrost drzew;

1

2

3

4

Różnice w pokryciu chwastami gruntu w rzędach drzew w stosunku do czasu po ściółkowaniu (1-2-3) i rzędów kontrolnych bez ściółkowania biologicznego (4). Ref: Péter Schettler i Andrea Vityi

Skuteczność

Zdolność ściółki do zwalczania chwastów okazała się bardzo dobra:

- * mulcz skutecznie tłumiał chwasty przez około 60 dni i spowodował skrócenie czasu potrzebnego na dwukrotne odchwaszczanie,
- * pod koniec drugiego miesiąca wzrostu roślin, pokrycie chwastami rzędów poddanych ściółkowaniu było o 25% mniejsze niż rzędów nieściółkowanych,
- * znacząco zmniejszyła się liczba gatunków chwastów i ich zagęszczenie.

Grubość warstwy mulczu ma kluczowe znaczenie. Zaleca się, aby wynosiła co najmniej 10 cm. Wykorzystanie materiału zebranego w pobliżu rzędów drzew jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Wpływ na rozwój drzew

Roczny przyrost drzew mierzono w rzędach mulczowanych i kontrolnych. Badania wykazały dużą różnicę w przyroście drzew w rzędach pokrytych mulczem (lucerna i chwasty) w porównaniu z rzędami nieściółkowanymi.

Ocena ekonomiczna

Nie wykazano znaczącej różnicy w bilansie kosztów pomiędzy różnymi metodami odchwaszczania. Jednak biorąc pod uwagę dodatkowe korzyści płynące ze ściółkowania (np. poprawa mikroklimatu i żyzności gleby; poprawa rozwoju drzew; ograniczenie stresu chemicznego i erozji gleby) oraz niższe koszty zewnętrzne chemicznej lub mechanicznej ochrony (np. zanieczyszczenie gleby i paszy, zanieczyszczenie powietrza, koszty zewnętrzne związane z produkcją herbicydów), ogólne korzyści ekonomiczne z mulczowania są wyższe.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że mulczowanie lokalnie dostępną biomasą zielną może być skuteczne również w systemach produkcji ekologicznej.

Więcej informacji

Vityi A, Marosvölgyi B, Kiss A, Schettler P (2015). System report: Alley cropping in Hungary. AGFORWARD (613520)

Andrea VITYI, Péter SCHETTRER, Nóra KISS-SZIGETI, Béla MAROSVÖLGYI

vityi.andrea@uni-sopron.hu

University of Sopron, Co-operational Research Centre (University of Sopron Co-operational Research Centre Non profit Ltd)

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.